

PHILOSOPHICAL SCIENCES

ГЕНДЕР И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТЕ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Адыгезалова С.М.

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, доцент кафедры «Философия и социальные науки», доктор философии по философии

GENDER AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF POST-NEOCLASSICAL KNOWLEDGE

Adigezalova S.

Azerbaijan State Pedagogical University, Cathedra of Philosophy and Social Science, docent, PhD.

АННОТАЦИЯ

В статье проводятся параллели между гендерными исследованиями и концепцией устойчивого развития, вскрываются связи и пересечения этих двух направлений, демонстрируется плодотворная роль взаимного и синтетического применения их методологических установок в рамках постнеклассического познания.

ABSTRACT

The article draws parallels between gender studies and the concept of sustainable development, reveals links and intersections between these two directions, demonstrates the fruitful role of mutual and synthetic application of their methodological settings in the framework of post-nonclassical knowledge.

Ключевые слова: гендерные исследования, устойчивое развитие, постнеклассическое познание, экофеминизм.

Keywords: gender studies, sustainable development, postnonclassical cognition, ecofeminism.

Когда в ракурсе политики и научного познания был введен термин «устойчивое развитие» (1983 год), гендерные исследования хоть и плодотворно развивались, но не приобрели еще того всеобщего характера парадигмы, как это свойственно современному времени. Сегодня между гендерными исследованиями и концепцией устойчивого развития проводятся масштабные параллели, вскрываются связи и пересечения этих двух направлений, демонстрируется плодотворная роль взаимного и синтетического применения их методологических установок. И все же, следует признать, что в проблеме взаимодействия гендерных исследований и устойчивого развития все еще остается много лакун, не до конца выявленных связей и возможностей, открываемых для междисциплинарных исследований. Достаточно обратить внимание на многочисленные определения устойчивого развития, чтобы выявить, что, как и в большинстве социальных и гуманитарных дисциплинах, гендерное мировоззрение представлено весьма скромно. Так, согласно Википедии: «Устойчивое развитие (англ. sustainable development, также гармоничное развитие, сбалансированное развитие) - это процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений» [1]. Как видно, это определе-

ние гендерно «нейтрально», точнее исходит из понятия «человек», под которым, как правило, понимают исключительно мужчину. Между тем, невозможно отрицать, что в современном обществе проблемы мужчин и женщин весьма отличаются друг от друга, а потому концепция устойчивого развития должна предварительно учесть специфику этих проблем в отдельности и лишь затем свести их в единство.

Нельзя утверждать, что односторонний подход, игнорирующий гендерное изменение, характерен только устойчивому развитию, напротив, этим недостатком исторически грешили и сегодня продолжают ему следовать практически все социальные и гуманитарные науки.

Цель данной статьи заключена в том, чтобы показать, как изменилась теория, методология, практика и результативность этих наук после обращения к гендерным исследованиям, тем самым продемонстрировав потенциал «философии пола» в развитии принципов устойчивого развития.

Исследования социальной проблематики классического периода познания нередко включали в себя взаимоотношения мужчин и женщин, взятые в их противопоставлении друг другу, выстраивая, таким образом, бинарные оппозиционные ряды. Анализ таких бинарных рядов формировал картины линейных отношений, определяющих многообразие связей между полами в общественной и приватной жизни. В сформированной такими методами картине мира противоречия, формы подчинения, распределение ролей мужчин

и женщин понимались исходя из общественного разделения труда, при котором мужчины в основном занимали нишу общественных отношений, а женщины – приватную сферу жизнедеятельности. С другой стороны, существующие разделение функций женщин и мужчин культурологически рассматривалось как естественное положение дел, сформированное жизненно важными нормами и ценностями общества.

Пересмотр этой концепции начался со становления феминизма, сначала как различных практик женского движения, а затем и как теоретическая ревизия социальных и гуманитарных наук, их концепций, касающихся взаимоотношений полов.

Свое дальнейшее развитие феминизм получил в контексте гендерных исследований, которые, в отличие от одностороннего женского направления, стремились выявить условия и методы установления подлинного равноправия между мужчинами и женщинами. Именно поэтому гендерный, а не феминистический подход столь актуален для расширения концепции устойчивого развития.

Понятие гендера заняло прочное место в проблематике социальных и гуманитарных наук, что определяет необходимость исследования гендера на предмет его места в современных парадигмах познания.

Гендерные исследования часто ведутся в ракурсе выявления гендерных ролей в различных обществах и коллективах, а последние в рамках классической парадигмы детерминируются как роли социальные. При этом полагают, что социальная роль понимается как динамический аспект социального статуса. Таким образом, социальные роли интерпретируют как систему общественных предписаний, находящихся в зависимости от статуса. В итоге, социальная роль превращается в модель поведения в соответствии с правами и обязанностями, закрепленными за данным статусом.

Гендерная роль также включает в себя модели поведения, связанные со специфическим набором требований и ожиданий, предъявляемых обществом к лицам мужского или женского пола.

С формированием понятия «гендер» начинают более активно, чем при феминизме, рассматриваться мужские и женские роли в обществе. В процессе критики представлений классической социологии о природе отношений между полами оформляется гендерный подход, который становится важной характеристикой любых социальных исследований. В его рамках статус пола перестает быть заранее приписанным. Гендерные роли при новых условиях исследования интерпретируются через социально организованные отношения власти и неравенства. Исследования показали, что, действительно, в любой сложившейся гендерной системе доминируют отношения власти, которые, собственно, и детерминируют социальные роли и статусы мужчин и женщин.

В теориях социального конструирования гендерные роли рассматриваются в качестве организованный модели социальных отношений между

полами, конструируемой основными институтами общества, то есть различия между мужчинами и женщинами, теряя свою биологическую основу, и в первую очередь предстают в качестве социальных конструкций.

У сторонников теории стратификации гендер выступает как иерархия гендерных ролей, характеризуя объекты познания наравне с такими понятиями как класс, раса, нация и т.д.

Культурная интерпретация гендера наделяет представителей полов различными культурно-символическими характеристиками. Так было при матриархате, когда доминировали женские качества, так происходит и после установления патриархата. Например, с момента повсеместного торжества идеалов патриархата маскулинности приписываются рациональные, духовные, божественные культурные начала, а феминности – чувственные, телесные, природные. Гендерные отношения здесь понимаются как культурная конструкция пола, то есть все социальные особенности и различия полов определяются исторически и этнокультурными факторами. Гендерные роли культурно обусловлены и определяются стереотипами, традиционными ролями, культурными символами, опирающимися на специфику положения женщины в семье и обществе в условиях патриархальности. Средства, используемые обществом в публичной и частной сферах для создания норм «мужского» и «женского» поведения, определяются культурно-этническими и конфессиональными особенностями.

Таким образом, природные мужские и женские особенности как онтологические начала в системе гендерного подхода отделяются от своего первоначального биологического статуса.

Применение неклассических подходов к гендеру началось с анализа и интерпретации культурных кодов, которыми наделялись полы. В частности, такая интерпретация заключалась в применении к этим кодам метода деконструкции, позволившим проникнуть в тайный смысл культурных метафор, вскрывать их подлинную, но скрытую от взгляда, логику, которую в классическом познании представляли как бинарную оппозицию характеристик полов. Естественно, что при такой оппозиции двух начал одно из них должно было находиться в подчинении другого. Поэтому сконструированные различия являлись все лишь отражением системы доминирования, принятой в обществе. Таким образом, гендерные исследования наглядно продемонстрировали, что бинарные различия не носят природный характер, а являются конструкциями идеологии или культуры.

Коль это так, то в гендерных исследованиях появляются основания утверждать, что любая культура построена на асимметрии, и все ее проявления в различных областях, в том числе и в научном знании, идеологически обусловлены фактором доминирования маскулинности над феминностью, приоритетом ценностей и норм, характерных для мужчин, и предписываемых с их стороны нормами поведения женщин. Знания о мире – это

мировоззрение мужчин, а потому они субъективны, односторонни и не могут быть полными до того, как они будут дополнены мировоззрением женщин. Но простого такого дополнения еще не достаточно, предстоит осуществить синтез двух этих мировоззрений, отнюдь не механический, а органичный. А такой подход становится возможным лишь в рамках постнеклассического познания, которое стремительно развивается в последнее время. Именно поэтому формирование гендерного подхода в социальном и гуманитарном знании можно рассматривать как направление постнеклассического познания, которое ведет к реконструкции ценностных ориентации человека и ревизии многих представлений и истин, ставших стереотипами, в том числе и в науке.

Гендерный подход, как направление постнеклассики, должен основываться на парадигмах постструктурализма, постмодернизма, философии феминистических исследований, социальном конструктивизме, символическом интеракционизме, неочевидной социологии и т.д. А это свидетельствует о его междисциплинарном потенциале, способствующем распространению этого подхода на большинство социальных и гуманитарных наук.

В этой связи гендерный подход неразрывно связан с современным социальным познанием, в котором: «ориентация на актуальную социальную проблему, метафоричность и неоднозначность понятий, отказ от дихотомичного мышления, междисциплинарность, гетерогенность, холизм – требует от исследователя особой критической рефлексии в отношении используемой методологии. Указанные черты позволяют характеризовать современное социальное познание как интегративное» [2, с.9].

Гендерный подход является примером интегративной методологии, которая не только синтезирует постмодернистские, феминистские, конструктивистские теории, но и принципы холизма, гетерогенности, толерантности, антиэссенциализма, неиерархичности, социального конструктивизма и активизма. Это дает нам основание сделать вывод о том, что гендерные исследования наиболее продуктивны в рамках постнеклассической гносеологии.

«Интегративная стратегия является ведущей в развитии гендерного подхода и реализуется посредством следующих направлений: во-первых, через расширение предмета и субъектов исследования (мужские, женские, квир-исследования); во-вторых, посредством синтеза макро- и микроанализа в изучении гендерных аспектов социальных феноменов и процессов; в-третьих, через внедрение в содержание научных исследований, образовательных программ и структур, в деятельность общественных движений; в-четвертых, посредством преодоления оппозиции «мужское»/«женское» в изучении общественных явлений в результате признания мужчин и женщин гетерогенными группами, что позволяет позиционировать гендерные различия как вероятностные и ситуативные» [3, с. 179].

В отличие от классической научной деятельности, исключая из анализа все субъективные факторы, средства познания и изменяющиеся начальные условия, неклассическая научная деятельность, напротив, считает их важнейшими атрибутивными частями познания.

Постнеклассическое понимание научной рациональности сделало ещё больший акцент на субъективной стороне познавательного процесса, признав значимость разнообразия субъектов познания и их ценностных ориентаций, роль социокультурного и герменевтического подходов (исторического и социального контекста, в котором эти субъекты действуют). «Постнеклассическая наука расширяет роль рефлексии над деятельностью, в рамках которой изучаются объекты. Она учитывает соотносительность характеристик получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с её ценностно-целевыми структурами» [4, с. 17].

Вместо единой картины мира новейшее постнеклассическое познание предлагает целый ряд вероятных сценариев, из которых необходимо делать выбор. Становится понятным, что невозможно достичь единства и целостности человеческого бытия и по этой причине – познание обречено на формирование неполного и относительного знания.

Началось складываться убеждение, что мир этот без человека лишен практического смысла, более того, если он и существует, то лишь благодаря наличию в нем заинтересованного наблюдателя. Важным дополнением гендерного плана является парадигма разного восприятия интерпретации мира со стороны мужчин и женщин.

Существующая «объективная» философия вновь возвращается к «субъективизму», правда, новому, переосмысленному, гораздо более богатому и плодотворному.

Философия, согласно постмодернизму, вновь становится разновидностью идеологии, особенно это проглядывается после развития гендерного подхода и других, названных нами, «кентавров познания» (глобальная и социальная экология, синергетика, культура мира, экофеминизм, киберфеминизм, теория глобализации, концепция «живой» истории, теория и история неформальных движений и НПО, ставших примером сетевых систем). Эти направления, что характерно для неклассических парадигм, в немалой степени опираются на методы диалогической культуры, плюрализма и постмодернистское видение мира; они вобрала в себя идеи, позволяющие им презентовать себя «выразителями» демократических принципов.

Сетевой принцип исследования, характерный для естественнонаучного познания, превращается в действенный механизм анализа социальных систем и общественных закономерностей. При всей важности исследования социальных институтов и организаций, усиливается необходимость анализа сетевых отношений, которые возникают между ними. Заменяя мир объектов (и субъектов) миром

спорадически возникающих *сетей взаимоотношений* между ними, современное постнеклассическое познание гораздо точнее и адекватнее отражает наш мир.

Новые направления познания, о которых мы говорили выше, характеризуются сильной аксиологической компонентой, а их «точность», в противовес прежней науки, качественно размыта устойчивой этической константой, зримой субъективностью, неополитической рефлексией, избирающей в качестве парадигмы - постмодернизм.

Сегодня необходимо говорить о формировании новой культуры, так называемой диалогической культуры (человек – мир – два субъекта или два объекта), направленной на формирование элементов нового мышления и сознания, противостоящих прежней монологической культуре (человек–субъект – мир–объект). Диалогическая культура исповедует новые принципы познания, ее положения и выводы далеки от жесткого детерминизма, однозначных ответов, абсолютных истин. Это, скорее, культура поиска, для которой чрезвычайно важен сам путь формулирования задачи в многообразии точек зрения и концепций, в том числе прямо или косвенно противоречащих друг другу. Диалогическая культура также развивается в русле постмодернизма, однако она пытается ограничить его всеобщность за счет привлечения ценностных, нравственных оценок и ориентиров.

Классические модели формационного и цивилизационного развития человеческого общества сменяются концепциями «волнового» развития, являющимися порождениями постнеклассического периода развития познания.

Волновые, сетевые, нелинейные, топологические типы развития требуют конструирования соответствующих познавательных механизмов, являющихся парадигмами постнеклассики, которая продуцирует вероятностные сценарии мира, отказываясь от классического причинно-следственного детерминизма. Даже в социологии, которая длительное время стремилась выстроить методологию, схожую с методологией точных наук, наступило прозрение, хорошо сформулированное Р. Коллинзом в созданной им так называемой «неочевидной социологии»: «Мы начинаем с центральной проблемы, которая отделяет социологический анализ от большинства других, более очевидных подходов к миру. Это проблема ограниченности рациональности. Она ведет к далекому от очевидности выводу о том, что мощь человеческого рассудка базируется на нерациональных основаниях и что общество соединяется воедино не рациональными соглашениями, а с помощью более глубоких эмоциональных процессов, которые продуцируют социальные связи доверия между отдельными типами людей» [5, с. 400 – 401].

Если это верно, то становится понятным, почему основания тех или иных социальных институтов вовсе не рациональны: верования или ценности – всего лишь темпоральные остановки, отражающие специфику своего времени, они переходящи и обстоятельно субъективны. Тогда

получается, что и мир, исследуемый в таких гносеологических условиях – субъективен, многое из нашего знания – результат общественного развития. «В сущности, весь наш материальный и символический мир получен нами от общества. Институты, в которых мы обитаем – наша форма семьи, экономики, политики и чего бы то ни было, – пришли из накопленного опыта других, короче – из общества» [5, с. 436]).

В этом ракурсе гендерный подход, по сути, и в самом широком контексте, это культура диалога между «мужчинами» и «женщинами», требующая непрерывного взаимодействия рационального и внерационального познания.

В случае выполнения этих условий современное познание вновь вернется к утерянному единству духовных ценностей. Возникнет продуманная познавательная связь экологии с духовностью, поскольку экологическое осознание мира на глубоком уровне дает интуитивное осознание единства всей жизни, взаимозависимости всех многочисленных ее проявлений, циклов ее изменения и трансформации. Экологическое сознание - есть сознание духовное. В экологии основной акцент делается на единстве жизни, на целостности живого мира, частью которого является человек, детерминирующий

будущее этого единства. Как известно, экологическая составляющая устойчивого развития является ее фундаментальной характеристикой, а потому так важны исследования, в которых природа и женщина отождествляются в рамках представлений о маскулинной эксплуатации. Появление экофеминизма – есть проявление нового мышления, глобально охватывающего фундаментальный принцип права на жизнь в ракурсе диалога «женское – мужское». В противовес этому складывается киберфеминизм - направление современной философской мысли, исследующее становление киберкультуры, складывающейся в результате развития высоких технологий в области кибернетики, биомедицины и информационной виртуальной реальности. Эта культура, по мнению лидеров киберфеминизма, может нивелировать половые различия людей, ввести новые репродуктивные практики, освобождающие женщину, словом, изменить сам социум. Однако проблему здесь еще очень много, и не все из них имеют продуманные методы решения. Между тем, складывающиеся на наших глазах конвергенция наук и нанотехнологии открывают перед человечеством захватывающие дух перспективы.

В мире под воздействием глобализации – как планетарного феномена - происходят процессы усложнения социальной реальности, наметилась нарастающая вовлеченность в интеграционный процесс всех социальных слоев, мужчин и женщин.

Глобализация может протекать и протекает по-разному; ее сценарии могут претерпевать разного рода бифуркации, характеризоваться «нелинейной геометрией», а потому перед исследователем каждый раз возникает проблема выбора веро-

ятного сценария будущего. Исходя из этих общих представлений, современную глобализацию, по аналогии с синергетической терминологией, следует рассматривать как кооперативный процесс, стремительно вовлекающий в себя мужчин и женщин, стремящихся установить в будущем подлинное гендерное равноправие.

Есть все основания предположить, что предсказанные изменения человека и его внутреннего мира уже начались и по-новому открывающийся человечеству мир требует очередного переосмысления целей жизни.

Вместе с тем, должна претерпеть изменения и общая теория устойчивого развития, чтобы соответствовать как нормам современного социально-гуманитарного знания, так и практике общественной жизни, в которой женщины перманентно добиваются равных прав с мужчинами.

Литература

1. Устойчивое развитие - <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
2. Здравомыслова Е., Темкина А. Введение. Социальная конструкция гендера и гендерная система в России //Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период. СПб., ЦНСИ, 1996, с. 5-13.
3. Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера // Социологический журнал. М.,1998, N 3. с. 171-182.
4. Акулич М. М., Левенских И. А. Гендерные роли в классических и постклассических социологических теориях. Вестник Тюменского государственного университета.2010, № 4, с. 14 – 20.
5. Социологическая интуиция. Введение в неочевидную социологию. с. 396- 603, в кн.: Петер Л. Бергер, Бриджит Бергер, Рэндалл Коллинз. Личностно-ориентированная социология. М., Академический Проект, 2004, 608 с.